

УДК 69. 059

**MAMLAKATIMIZDA XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA
"AQLLI SHAHAR" LARNI RIVOJLANTIRISH**

*Maxsus fan o'qituvchisi, Xaydarova Madina Alisherovna
Samarqand transport muxandislik va kommunikatsiyalari texnikumi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada "Aqlli shahar" tizimini joriy etish va rivojlantirish masalasi kundan -kunga dolzarb bo'lib bormoqda. "Aqlli shaharlar" ni qurish va rivojlantirish zarurati, shuningdek, ishlab chiqaruvchi kuchlarning ilmiy va texnologik rivojlanish darajasini, jamiyatning madaniy va ijtimoiy-ma'naviy hayotini yaxshilash zarurati bilan bog'liq. "Aqlli shahar" ni yaratishdan maqsad, xizmatlar samaradorligini oshirish va aholi ehtiyojlarini qondirish uchun shahar axborotlashtirish texnologiyalari yordamida hayot sifatini yaxshilashdir.

Kalit so'zlar: Aqlli shahar, loyiha, aholi, maktablar, transport, ovqatlanish, kutubxonalar, shifoxonalar, elektr stantsiyalari, suv ta'minoti, chiqindi, shahar mulki, axborot – kommunikatsiya, texnologiyalar tizimi.

Аннотация. В данной статье актуальным становится вопрос внедрения и развития системы "Умный город". Необходимость строительства и развития " Умных городов " обусловлена также необходимостью повышения уровня научно-технического развития производительных сил, культурной и социально-духовной жизни общества. Целью создания "умного города" является повышение качества жизни с помощью городских информационных технологий для повышения эффективности услуг и удовлетворения потребностей населения.

Ключевые слова: Умный город, проект, население, школы, транспорт, общественное питание, библиотеки, больницы, электростанции, водоснабжение, отходы, городская собственность, информационно –коммуникационная, технологическая система.

Annotation. In this article, the issue of implementation and development of the "Smart City" system becomes relevant. The need to build and develop "Smart cities" is also conditioned by the need to increase the level of scientific and technical development of productive forces, cultural and socio-spiritual life of society. The purpose of creating a "smart city" is to improve the quality of life with the help of urban information technologies to improve the efficiency of services and meet the needs of the population.

Keywords: Smart city, project, population, schools, transport, catering, libraries, hospitals, power plants, water supply, waste, urban property, information and communication, technological system.

Dunyo bo'ylab amalga oshiriladigan "Aqlli shahar" loyihalari, asosan, barcha mamlakatlar turli darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishning samarali usuli sifatida ishlatiladi. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qilishini hisobga olsak, "Aqlli shahar" tizimini joriy etish va rivojlantirish masalasi kundan -kunga dolzarb bo'lib bormoqda. "Aqlli shaharlar" ni qurish va rivojlantirish zarurati, shuningdek,

ishlab chiqaruvchi kuchlarning ilmiy va texnologik rivojlanish darajasini, jamiyatning madaniy va ijtimoiy-ma'naviy hayotini yaxshilash zarurati bilan bog'liq.

O'zbekistonda "Aqlli shahar" yoki "smart city" atamasi aniq bir izohga ega emas. Ko'pincha u faqat "ishlab chiqarish" va "qulaylik" aholi punkti uchun sinonim sifatida ishlatiladi; keyinchalik qat'iy ma'noda biz axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini birlashtirish va jismoniy ob'ektlar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish kontseptsiyasi haqida gapiramiz. Real vaqtda integratsiyalangan sensorlardan foydalanish orqali aholi va qurilmalardan to'plangan ma'lumotlar qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Maqsad shahar hokimiyatining jamoat bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasini ta'minlash va shaharda nima sodir bo'lishini, qanday rivojlanayotganini va shahar xizmatlarining samaradorligini qanday oshirish mumkinligini kuzatish uchun infratuzilmani shakllantirishdan iboratdir. Nazariy jihatdan, bularning barchasi davlat xizmatlarining sifati, ishlashi va interaktivligini oshirish, xarajatlarni va resurslarni sarflashni kamaytirish, shahar oqimlarini boshqarishni takomillashtirish va murakkab vazifalarga javob berishni osonlashtirishi kerak.

"Ko'pgina shaharlar Singapurdan ko'ra birinchi" aqlli " aholi punktining roli uchun yaxshiroqdir. O'zingiz uchun hakam: bu Orol shahri-diametri faqat 42 km, o'n yillar davomida bir xil partiya tomonidan boshqariladi. Bu geografik va siyosiy jihatdan barqaror hududdir", deb yozadi Engadget texnologiyalari bo'yicha mashhur blogning nashri. Internetga yuqori tezlikda kirish har bir uyda

allaqachon mavjud va davlatning har ikki aholisi uchta smartfonga ega. Singapur hukumati "Smart Nation" dasturini amalga oshirishning boshlanishi.

Aqlli shahar - bu maktablar, transport, ovqatlanish, kutubxonalar, shifoxonalar, elektr stantsiyalari, suv ta'minoti, chiqindilarni yo'q qilish va boshqalarni bog'laydigan shahar mulkini boshqarish uchun axborot -kommunikatsiya texnologiyalari tizimi.

Aqlli Seulda yuqori texnologiyali chiroqlar nafaqat elektr energiyasini tejash, balki ovozni uzatish va bepul Wi-Fi-ni tarqatishdir. Bu erda deyarli hamma narsa internetdan foydalanadi: smartfonlarda hatto kam daromadli guruhlar ham bor. Hukumat maxsus dasturni yaratdi: yangi smartfonni sotib olayotganda, u eski odamni ijaraga oladi, u uchun imtiyozlar (\$50-100 ichida)

rag'batlantiriladi va b/u qurilmasidan keyin muhtojlarga beriladi (1-rasm).

Seuldagi Smart City tizimi Real vaqtda metropolning turli sohalari holati haqida dolzarb ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Eshittirish 60 000 videokamera va

ko'chalarda, uylarda va korxonalarda o'rnatilgan maxsus sensorlar yordamida amalga oshiriladi. Tizim shahar aholisining kiruvchi talablariga javob berishga, havoda zararli moddalarning kontsentratsiyasini nazorat qilishga, jamoat tartibini va madaniy meros ob'ektlarining holatini kuzatishga imkon beradi.

"Aqlli shahar" ni yaratishdan maqsad, xizmatlar samaradorligini oshirish va aholi ehtiyojlarini qondirish uchun shahar axborotlashtirish texnologiyalari yordamida hayot sifatini yaxshilashdir.

"Aqlli shahar" atamasi odatda yanada samarali ishlashi va aholining ehtiyojlarini qondirish uchun texnologiyadan faol foydalanadigan shaharlarga nisbatan ishlatiladi. Bunday shaharlar faoliyatining g'oyasi juda oddiy: ma'lumotlarni real vaqtda yig'ish va qayta ishlash orqali siz mavjud resurslardan unumli foydalana olasiz va shu orqali pulni tejashingiz, yanada oqilona harakat qilishingiz va aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashingiz mumkin.

Bu jarayon shahar xizmatlarini birlashtirish va muvofiqlashtirishni, shuningdek ularning ishini kuzatishni nazarda tutadi, ularning rejimi ushbu xizmatlarga bo'lgan talabning mosligini, ularning mavjudligini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish g'oyasidan tashqari, aqlli shaharlar fuqarolarning xohish va ehtiyojlariga tezkor javob berishni ta'minlaydigan yaxshi boshqaruv kontsepsiyasini o'zida mujassam etgan.

Aqlli shaharlarni yaratishning asosiy maqsadlari:

- 1) jismoniy infratuzilmadan samarali foydalanish;
- 2) davlat va aholi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar samaradorligini oshirish;
- 3) avtomatlashtirilgan tizimlarni moslashtirish orqali shahar hayotidagi o'zgarishlarga tezkor va samaraliroq javob berish.

Quyida biz dunyoning ba'zi etakchi mamlakatlarida amalga oshirilgan "Aqlli shahar" loyihalarini ko'rib chiqishga va tahlil qilishga harakat qildik.

Koreya Respublikasida "Aqlli shahar" loyihagini amalga oshirish 2003 yilda boshlangan. Aynan o'sha paytda Songdo, Hongndoyek, Pengyo va boshqalar kabi yangi shaharlar qurildi. 2006 yilda Koreya Respublikasi Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi "U-City bosh rejasi" ni ishlab chiqdi va qabul qildi, unda U-City xizmatlarining standart modelini ishlab chiqish va bunday loyihalarni qonuniylashtirish tushuntirildi. Bu sa'y-harakatlar natijasida 2008 yilda Koreya Respublikasining shahar qurilish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi.

Aqlli shahar siyosatini ishlab chiqish hozirda Yerdan foydalanish, infratuzilma va transport vazirligi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ma'muriy ishlar Xavfsizlik va davlat boshqaruvi vazirligi tomonidan amalga oshiriladi va energiya siyosatini aniq ishlab chiqish Savdo, sanoat va energetika vazirligiga tegishli.

Dastlab, "Aqlli shahar" kontsepsiyasi Axborot va kommunikatsiya vazirligi tomonidan taklif qilingan bo'lsa, keyinchalik bu sohadagi ishlar Yerdan foydalanish,

infratuzilma va transport vazirligi tomonidan amalga oshirildi. Aslida, ikkala vazirlik ham hayot sifatini yaxshilash uchun shaharlarni rivojlantirish tashabbuslarini rag'batlantirish, shuningdek, milliy korxonalarining raqobatbardoshligini, shu jumladan, U-eksport qilish masalasida o'xshash tushunchalarni taklif qilishdi. Boshqa mamlakatlar uchun shahar modeli.

Hozirda Koreyaning 250 shahridan 73 tasida rejalashtirish yoki amalga oshirish bosqichida aqlli shahar loyihalari mavjud. Bu shaharlarning deyarli 65 foizi shaharsozlik loyihalarini ilgari suradi, loyihalarning 55 foizi shaharlarda, 23 foizi qishloqlarda amalga oshiriladi.

Chiqayotgan quyosh mamlakatida "Aqlli shahar" haqida 2010 yilgacha deyarli so'z yuritilmagan. Biroq, 2011 yilda mamlakat sharqida kuchli zilzila tufayli Yaponiyada energetik inqiroz yuz berganda, Smart Grid tizimi yordamida energiya infratuzilmasini rivojlantirish jiddiy zaruratga aylandi.

Yaponiya hukumati "Aqlli shahar" loyihasi nafaqat zilzila natijasida vayron bo'lgan shaharlarni katta samaradorlik bilan tiklaydi, balki energiya inqirozini hal qilishda va tug'ilishning pastligi kabi ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham foydali bo'ladi deb kutgan edi.

Dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi, Yaponiyadagi aqlli shaharlar loyihalari ham yirik davlat institutlari tomonidan qo'llab -quvvatlanadi. Hukumat idoralari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yirik loyihalarga "Ekologik do'st kelajak shahar" rejasi, "Aqlli jamiyat" va "Aqlli shahar" AKT rejasi kiradi. Keling, ushbu loyihalarni batafsil ko'rib chiqaylik.

"Eko-Do'st kelajakdagi shahar". Ekologik do'stona kelajak shahri rejasi 2008 yilda qabul qilingan. Buning uchun 2050 yilning birinchi yarmi oxirigacha issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish kerak bo'lgan 13 xil shahar tanlangan. Yaqinda ushbu loyihaga yana 11 ta tajriba shahri kiritildi.

Kitakyushu Yaponiyaning kelajakdagi ekologik jihatdan eng namunali shahri hisoblanadi. Shahar aholining zaif qatlamlari manfaatlariga yo'naltirilgan ekologik toza zonaga aylanishga intilmoqda. 2012 yilda Kitakyushu Smart Grid dinamik narxlash eksperimentini boshladi va quyosh issiqlik energiyasi bilan ishlaydigan binolarni boshqarish tizimlaridan foydalanish orqali 45,9 % energiya tejashga erishdi.

2-rasm. Kitakyushu Yaponiyaning kelajakdagi ekologik jihatdan eng namunali shahri

3-rasm. Melburnda yomg'ir yog'ishiga qarshi barqaror operatsiyalarni taqiqlovchi qonun mavjud bo'lsa – da, Avstraliyaning ikkinchi yirik shahri-yuqori turmush darajasi va ta'lim sifati, yaxshi ish sharoitlari va rivojlangan infratuzilmaga ega va dunyodagi eng yaxshi 4G aloqadan icorat.

"Aqlli hamjamiyat" ma'lumki, energiya sarfini samarali boshqarish kerak. Shu maqsadda 2009 yilda qayta tiklanadigan energiya manbalarini sobiq an'anaviy energiya tizimi bilan birlashtirgan "Keyingi energiya tizimi sinov loyihasi" ishga tushirildi. O'shandan beri, 2010 yilda sinov to'shaklari sifatida tanlangan Yokohama, Toyota va Kitakyushu va kuchli zilzila natijasida vayron bo'lgan sakkiz shahar 2011 yilda Smart Community dasturining tajriba shaharlari ro'yxatiga kiritilgan. Masalan, Yokogamada fuqarolar, korxonalar va shahar hokimiyatlari o'rtasidagi o'zaro aloqani o'z ichiga olgan muvaffaqiyatli "Aqlli shahar" modeli yaratildi. Shu bilan birga, shahar oz miqdordagi uglevodorodlardan energiya, qurilish va transport sohalarida foydalanadigan ijtimoiy tizimni qurishda davom etdi. Shaharning pirovard maqsadi 2050 yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini 60 foizdan ko'proq kamaytirishdir.

Shahar barcha his-tuyg'ularga ega bo'lgan organizm sifatida - eshitish, ko'rish, hidlash... aqlni yaxshilashga qodir - axborotni o'rganish, rivojlantirish, to'plash va tahlil qilish va bu erda yo'q-bu Smart City deb nomlangan zamonamizning ajoyib haqiqati! "Aqlli shahar" tushunchasi haqida birinchi marta 90-xda so'z yuritildi, kelajakda it - texnologiyalarni rivojlantirishda. Dastlab, Smart Siti atrof-muhitni insonning zararli ta'siridan himoya qilish imkoniyati sifatida qaraldi. Ikki o'n yil o'tdi va bugungi kunda "aqlli shahar" allaqachon trend. Sizni kelajakdagi Smart City loyihalari va hayotga tatbiq etilgan qiziqarli echimlar bilan tanishtiramiz...

Smart Forest City Cancun, 557 gektar maydonda qurilishi rejalashtirilgan. Me'morning fikriga ko'ra, u 7,5 million o'simlikni, shu jumladan botanika va landshaft arxitektori Laura Gatti tomonidan tanlangan ko'plab daraxt va butalarni o'z ichiga oladi.

4-rasm. 2019 bahorida italiyalik me'mor Stefano Boeri iloji boricha ekologik jihatdan qulay bo'lishga mo'ljallangan Kankun yaqinidagi aqlli o'rmon shaharini yaratish rejalarini taqdim etdi. Smart Forest City Cancun. Kankun, Meksika

"Tufayli yangi jamoat bog'lar va bog'lar, yashil tomlari va jabhada uchun, aslida band maydoni yashil zonalari soni va qurilish maydoni o'rtasida mukammal muvozanat orqali tabiatga qaytadi", - me'mor dedi. "Smart Forest City Cancun 116 000 tonna karbonat angidridni yiliga 5 800 tonna CO₂ bilan to'ldiradi."

Iqlim o'zgarishi, yashash muhitini ifloslanish oldini olish, yo'q qilish, bu shahar yuqori darajadagi ekologik toza o'zgarishlar orasida "kashshof" bo'lishi mumkin.

"Smart Forest City Cancun bizning dunyomizni yaxshiroq qila oladi, atrof - muhitga salbiy ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradi, ehtimol inson aholi punktining yangi turi, tabiat va biologik xilma-xillik uchun antropogen shahar", - deya qo'shimcha qildi Boeri.

"Aqlli shahar" 2011 yilda yuz bergan eng kuchli zilzila Yaponiya hukumati tomonidan "Sharqiy Yaponiya tiklanishining AKT strategiyasi" ni ishlab chiqish va qabul qilishga turtki bo'ldi. Bu tashabbus 2012 yilgacha davom etdi, shundan so'ng hukumat shahar muammolarini hal qilish, iqtisodiy tiklanishni ta'minlash, ish o'rinlari yaratish va milliy raqobatbardoshlikni oshirish uchun aqlli shahar rejasini taklif qildi.

AQShning "Aqlli shahar" loyihalarini amalga oshirish siyosati Smart Grid va elektron sog'liqni saqlashga qaratilgan. Barcha aqlli shahar loyihalari asosan markaziy hukumat tomonidan boshqariladigan Osiyo mamlakatlaridan farqli o'laroq, AQSh federal hukumati faqat Smart Grid va elektron sog'liqni saqlash haqida qayg'uradi, qolgan kuchlarni shtat hukumatlari va xususiy korxonalariga beradi. Federal hukumatning aqlli shahar dizaynining faqat ikkita sohasiga katta qiziqish bildirishining sabablari eski elektr tarmog'i va yuqori tibbiy xarajatlardir.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, mamlakatimiz xorijiy tajribalar va dunyo bo'ylab amalga oshiriladigan "Aqlli shahar" loyihalarini o'rganib, shu qatorda barcha mamlakatlar

turli darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishning samarali usuli sifatida amalga oshirish. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qilishini hisobga olsak, "Aqlli shahar" tizimini joriy etish va rivojlantirish masalasi kundan -kunga dolzarb bo'lib bormoqda. "Aqlli shaharlar" ni qurish va rivojlantirish zarurati, shuningdek, ishlab chiqaruvchi kuchlarning ilmiy va texnologik rivojlanish darajasini, jamiyatning madaniy va ijtimoiy-ma'naviy hayotini yaxshilash zarurati bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Мирзиёев Ш.М.** Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. - Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017. – 488 б.
2. **Г.А. Пугаченкова, Л.И. Ремпель** «История искусств Узбекистана». М: Искусство, 1965.
2. **Х.Ш. Пулатов** «Планировочная структура народного жилья Ташкентской области»САУ. 1971. №9.

Интернет маълумотлари:

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.berlogos.ru%2Farticle%2Fumnyj-gorod-umnaya-arhitektura-umnyj-chelovek%2F&psig=AOvVaw1s3HnTSFM0N_pABymhrguT&ust=1633334909129000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjV4N3p5K3zAhUFsCoKHe7HC34Qr4kDegUIARC9AQ